

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°008
Octubre-Diciembre 2024

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°008
Octubre-Diciembre 2024

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Dr. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtégui

Concejo Municipal de Maracaibo

José T. Bermúdez

Presidente

Elizabeth Martínez

1 era Vicepresidente

Juan Urdaneta

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Obra de la portada: *Retrato del General en Jefe Rafael Urdaneta* por Martín Tovar y Tovar en 1874, óleo sobre tela, localizado en el Salón Azul, del edificio de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Editorial

Fernando Guerrero Matheus, segundo Cronista de Maracaibo

Dr. Reyber Antonio Parra Contreras
Cronista de Maracaibo

En el texto editorial del Número 06 de *Crónicas Maracaiberas* hicimos mención del primer cronista de Maracaibo, el Pbro. Roberto Acedo. Ahora, en el presente Número 8 nos referiremos a su sucesor y segundo cronista de Maracaibo, Fernando Guerrero Matheus. Hijo de Fernando Guerrero Fuenmayor y Francisca Matheus, nació en Betijoque (estado Trujillo) el 17 de octubre de 1904. Su padre, oriundo de Maracaibo, fue médico egresado de la Universidad del Zulia en 1901, presidente del Concejo Municipal de Betijoque en 1910 y diputado a la Asamblea Legislativa de Trujillo en el período 1912-1913. La madre, por su parte, procedía de una distinguida familia betijoqueña.

De acuerdo con las actas del Concejo Municipal de Maracaibo, el día 04 de julio de 1961, este cuerpo designó una comisión encargada de redactar las bases de un concurso para elegir al cronista de la ciudad; la integrarían los concejales Luís Vera Gómez y Humberto Fernández Auvert, junto con el consultor jurídico Fermín Meoz Cepeda. A diferencia del procedimiento para la designación del primer cronista, que consistió en consultar el parecer de la Asociación de Periodistas Venezolanos (Seccional Zulia) y del Centro Histórico del Zulia, en esta oportunidad el Concejo Municipal optó por la convocatoria de un concurso público a fin de elegir al cronista, procedimiento que ha prevalecido hasta nuestros días.

Posteriormente, el 11 de julio de 1961, el Concejo Municipal aprobó las bases del concurso, siguiendo la recomendación de la comisión: fueron convocados a participar en este concurso, historiadores, periodistas y demás escritores, con residencia permanente en Maracaibo y publicaciones originales sobre historia de la ciudad (en revistas, libros, periódicos); también se admitiría la labor de difusión de la historia local mediante programas de radio. El lapso para la consignación de los productos de investigación cerraba el sábado 12 de agosto de 1961, a las 12:00 m. El Concejo Municipal, a su vez, encomendó a la comisión la valoración de las credenciales de los concursantes y dispuso que la juramentación del ganador debía efectuarse el 24 de agosto de 1961, en el marco de la instalación de la Sociedad

Amigos de Maracaibo. Un día antes, el 23 de agosto de 1961, la comisión declaró ganador del concurso a Fernando Guerrero Matheus, veredicto que fue conocido por el Concejo Municipal en sesión del 29 de agosto del mismo año.

En el transcurso de 25 años (desde el 24 agosto de 1961, cuando fue juramentado como cronista; hasta el 30 de julio de 1986, fecha en la que muere), Fernando Guerrero Matheus desarrolló importantes investigaciones sobre la historia de Maracaibo, que resultaron en obras como: Ante-proyecto biográfico de la Casa de Beneficencia de Maracaibo (1961), Teatro y gente de teatro del Zulia (1962), Ante-proyecto biográfico del Convento de San Francisco de Asis (1964), Escudo de Armas de la ciudad de Maracaibo (1965), En la ciudad y el tiempo (2 tomos, 1968-1970), Bolívar en Maracaibo, 1821-1826 (1983).

Fernando Guerrero Matheus fue miembro fundador de la Academia de Historia del Estado Zulia (Sillón XV) y de la Asociación de Periodistas, seccional Zulia. Su vida estuvo orientada a la investigación de la historia de Maracaibo, a la promoción de los valores de la identidad maracaibera y a mantener vivos los vínculos de nuestro pueblo con su pasado.

Fuentes consultadas

Actas de sesiones del Concejo Municipal del Distrito Maracaibo, Archivo Municipal de Maracaibo. Actas de las sesiones del 11 de abril al 17 de octubre de 1961.

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). *Diccionario General del Zulia*. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Ilustres Zulianos: Fernando Guerrero Matheus. Sitio web de la Universidad Rafael Belloso Chacín, 23 de abril de 2021. En: <https://campus.urbe.edu/noticia/3453>

Viloria, Eduardo (2023). Cuarenta y ocho años del parque Fernando Guerrero Fuenmayor de Betijoque. *Diario Los Andes*, 07 de septiembre de 2023. En: <https://diariodelosandes.com/cuarenta-y-ocho-anos-del-parque-fernando-guerrero-fuenmayor-de-betijoque/>

Un documento invaluable del Archivo Municipal de Maracaibo

Dr. Reyber Parra Contreras

El documento más antiguo del Archivo Municipal de Maracaibo data de mediados del siglo XVII. Se trata de una solicitud de registro de hierro por parte de un ganadero maracaibero llamado Diego Baptista, quien acudió a la autoridad competente para que esta ratificara el uso de hierro y señal de sus animales. La pérdida de un trozo del documento dificulta la tarea de precisar la fecha exacta de emisión del escrito. Sin embargo, tres indicios nos permiten indicar que la fecha en cuestión es enero de 1655: el bienio al cual corresponde el sello real ubicado en la parte superior del documento (1654-1655), la presencia de una parte de la fecha en la parte inferior del mismo (se lee “mil seiscie”), y finalmente la fecha que se indica en el índice del tomo donde fue compilado el documento, la cual es enero de 1655.

El reconocido paleógrafo y fundador de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad del Zulia, el profesor Agustín Millares Carlo, hace referencia a este documento en su obra: *Archivo del Concejo de Maracaibo. Expedientes diversos*; al indicar los datos básicos de este registro de hierro y de los actos administrativos que siguieron tras la formalización de la solicitud, Millares Carlo cita la decisión del Cabildo maracaibero de garantizar el derecho de Baptista al uso de hierro y señal, mediante disposición del 20 de octubre de 1717. Desconocemos si esta respuesta es la aprobación tardía del registro solicitado, o tal vez una certificación, o quizás una ratificación de la aprobación del hierro.

Una característica importante del documento es que poseía el sello real. El 15 de diciembre de 1636, el rey de España Felipe IV dispuso que todos los despachos reales, escrituras y actuaciones judiciales debían presentarse en papel sellado. Dos años más tarde, El 28 de diciembre de 1638, también se ordenó el uso de este papel en los territorios de Ultramar. Por esta razón, la solicitud de Diego Baptista se consignó cumpliendo con este requisito, valiéndose del sello tercero (uno de los cuatro tipos de sellos que la Corona instituyó para atender diversos trámites administrativos), cuyo valor era de un real de vellón (24 maravedís).

Los problemas fiscales de la Corona española llevaron a la implementación del papel sellado. Para la época del documento al que nos estamos refiriendo,

Maracaibo formaba parte de la Provincia de Venezuela, dependencia administrativa que para el año 1645 fue provista de papel sellado con un total de 3 resmas, muy por encima de lo asignado para proveer a Santo Domingo, Cumaná y Margarita, con media resma cada una (De Salinas Alonso, 1982).

El papel sellado se imprimía en la Fábrica del Sello bajo supervisión real y se emitía por bienios, pues se hacía difícil su distribución por las distancias geográficas y la demora del trayecto en barco desde España hasta América (Hernández, abril 21, 2024). En la parte superior del papel se indicaba su costo, el bienio, su modalidad (sello tercero en el caso que nos ocupa), junto con el escudo del rey.

El solicitante, Diego Baptista, requería registrar el hierro y señal que empleaba para identificar su ganado. En el documento se incorpora el trazo del símbolo “y va señalado al margen deste mi escrito, para que visto por vuestra señoría se me de y conceda”. A lo largo de su historia, Maracaibo se ha caracterizado por poseer un espacio periurbano, donde ha sido posible la actividad agropecuaria en pequeñas unidades de producción que conocemos como hatos. Si bien esta área rururbana no ha reportado en el tiempo grandes volúmenes en cuanto a ganadería, su modesta productividad ha contribuido con el abastecimiento de carne y leche de la ciudad, desde la época de su fundación hasta la actualidad (Parra, 2024).

Resulta oportuno destacar el valor patrimonial de este documento: son muy pocas las fuentes documentales del período colonial que poseemos en Maracaibo, y entre estas, las anteriores al siglo XVIII son prácticamente inexistentes. Por lo tanto, conviene que las autoridades competentes tomen todas las medidas de rigor para garantizar la conservación de tan invaluable testimonio de nuestro pasado.

Compartimos a continuación una imagen del escrito, su transcripción y descripción.

Solicitud que hace Diego Baptista para que la autoridad ratifique el uso de hierro y señal de sus animales. S/l. 1654-1655 (Archivo Municipal de Maracaibo. Sección: Expedientes diversos, Tomo 1, Folio 1).

[Al margen superior izquierdo: Escudo Real de Felipe IV]

[Al margen superior derecho: Un real]

[Al margen superior central: Sello tercero real años de/ mil y seiscientos y cincuenta/ y cuatro y cincuenta y cinco]

Diego Baptista, vecino desta ciudad, digo que a mi/1 noticia ha venido como vuestra señoría a mandado que los/2 criadores de ganado manifiesten ante vuestra señoría el yerro/3 y señal que el vecino tuviere, para proveer/4 en ello lo que fuere conveniente, a lo cual/4 obedeciendo hago manifestación del que uso y/5 tengo en mis ganados, el cual es sin perjuicio/6 de parte y va señalado al margen deste mi/7 escrito, para que visto por vuestra señoría se me de y conceda,/8 que yo estoy presto a satisfacer y pagar los gastos de/9 debidos derechos que por razón de dicha data/10 fueren acostumbrados, para lo cual /11

A vuestra señoría pido y suplico aya por manifiesto sobre [?] [Borroso]/12 yerros y señales y se me conceda con el cargo/13 que llevo ofrecido, mediante a que tengo ganado/14 que señalar y herrar por siguro dello, man-/15 dando que deste mi pedimiento y su decreto se me/16 de testimonio para en guarda de mi derecho/17 y que me sirva de título, que dello recibiré merced [?] [Roto]/18 con justicia, la cual pido y porque así me/19 conviene la juro en debida forma a vuestra alteza./20

[Al margen inferior derecho: Firma de Diego Baptista]

[Al margen inferior central: Roto. Se lee Maracaybo]

[Al margen izquierdo del renglón 12: Dibujo de hierro y señal]

Comentario paleográfico:

Tipo de Letra: Itálica.

Abreviaturas por contracción: vecino (r. 1); señoría (r.2); vuestra (r. 3), suplico ((r.12).

Contracciones: desta (r.1); deste (r. 7), dello (r. 15), destre (r. 16); dello (r. 18).

Signo especial de abreviación: a vuestra alteza (r. 20)

Fecha del documento: Enero de 1655, según el índice del tomo respectivo.

Trabajo paleográfico: Dr. Isaac López y Dr. Reyber Parra Contreras

Bibliotecario asesor: Lic. Rubén Méndez

Fuentes consultadas

Archivo del Concejo Municipal de Maracaibo. Solicitud que hace Diego Baptista para que la autoridad ratifique el uso de hierro y señal de sus animales. S/l. 1654-1655 Sección: Expedientes diversos, Tomo 1, Folio 1.

De Salinas Alonso, María Luisa (1982). Venezuela y la implantación del papel sellado en el siglo XVII. *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*. Número 259, Julio-Septiembre de 1982, pp. 663-671.

Hernández, Yasel (abril 21, 2024). El Papel sellado de las colonias españolas usado en Cuba durante el siglo XVII y XVIII. *Filatelia de Cuba*. Grupo para el desarrollo de la filatelia cubana, en: https://filateliadecuba.com/el-papel-sellado-de-las-colonias-espanolas-usado-en-cuba-durante-el-siglo-xvii-y-xviii/#_ftn1

Millares Carlo, Agustín (1968). *Archivo del Concejo de Maracaibo. Expedientes diversos, I - II*. Prólogo, índice y extractos por Agustín Millares Carlo. Maracaibo: Centro de Historia del Estado Zulia - Energía Eléctrica de Venezuela.

Parra, Reyber (2024). Maracaibo y su matiz agropecuario. *Crónicas Maracaiberas. Boletín de la Oficina del Cronista de Maracaibo*. Año 02, Número 07, Julio-Septiembre de 2024, pp. 5-9. DOI: <https://zenodo.org/records/13852290>

Urdaneta si nació en Maracaibo

*Ada Ferrer Pérez**

Siempre durante el mes de octubre se revive la polémica sobre el nacimiento del General Rafael Urdaneta. Dada la importancia del personaje es necesario dejar clara esta información. Rafael Urdaneta nació en Maracaibo el 24 de octubre de 1788, es decir hace 236 años; sus padres se llamaron Miguel Jerónimo Urdaneta y María Alejandrina Farías. Los habitantes de La Cañada defienden con tesón la idea de que Urdaneta nació en La Cañada y argumentan que allí está la casona de la familia.

La infancia de Urdaneta fue como la de los demás niños de las familias pudientes de aquella época: jugar y estudiar. Sus estudios los realizó en Maracaibo, y Caracas, y cuando tenía 16 años en 1804, partió a Bogotá donde vivía un tío suyo.

Conoció al futuro Libertador en la población de San Cayetano, a orillas del río Zulía el 27 de febrero de 1813. En ese tiempo la gente no tomaba muy en serio las ideas de Bolívar y muchos rehusaban acompañarlo, y Rafael Urdaneta se dirigió a él y le dijo: “Mi Comandante si con dos hombres basta para libertar a la patria, listo estoy para acompañar a usted”. A partir de allí Urdaneta acompañó a Bolívar en la marcha triunfal de la Campaña Admirable hasta llegar a Caracas.

Fue un militar austero, disciplinado y un soldado fiel al Libertador. Como jefe del Batallón N.º 5 triunfó en Niquitao, las Sabanas de Pegones, Taguanes, Valencia, Bárbula y Las Trincheras que le valieron la designación como Comandante General de Occidente. También triunfó en las batallas de Araure, Baraguas y Ospino. Más tarde en Nueva Granada intensificó sus campañas militares, con la ayuda de El Libertador, quien lo ascendió a General en 1815.

Firmado el armisticio y la regulación de la guerra, asumió una gran operación militar: la campaña de Carabobo tras el Pronunciamiento de Maracaibo a favor de la Gran Colombia el 28 de enero de 1821. En esa Campaña el prócer zuliano dirigió la división zuliana, liberó a Coro y luego siguió a Carora.

Su última prueba fue tener que desempeñar la presidencia de la Gran Colombia, mientras que El Libertador marchaba hacia el destierro. Urdaneta trató hasta el último momento de mantener la Gran Colombia, pero ésta se desinte-

* Cronista del Municipio San Francisco del Estado Zulía. E-mail: adaferrerperez@gmail.com

gró, y transmitido el poder, Urdaneta con su familia salió al exilio en Curazao, pero ya en 1833 estaba de nuevo en Venezuela donde prestó sus últimos servicios a la patria; por órdenes de Páez repatrió los restos del Libertador a Caracas, Urdaneta organizó una ceremonia imponente para recibir los restos del Libertador. El General Urdaneta murió en París el 23 de agosto de 1845. Tenía 57 años.

La campaña para revivir la polémica sobre el lugar de nacimiento de Urdaneta quedó resuelta hace más de un siglo, pues la prueba de su bautismo fue hallada en la Catedral de Maracaibo, donde consta que fue bautizado el 25 de octubre de 1788, es decir al día siguiente de haber nacido.

La base en que se sustentaba la hipótesis de El Carmelo como cuna del General Urdaneta, era la de haber sido su padre Don Miguel Jerónimo Urdaneta, propietario allí de una posesión a orillas del lago, denominada “Hato Viejo”; Don Miguel Jerónimo Urdaneta también tenía en Gibraltar un fundo llamado “El Manzanillo”. El progenitor de Rafael Urdaneta era natural de Maracaibo y era realista, utilizaba el “Hato Viejo” al igual que la hacienda de Gibraltar, no sólo para el cultivo y la crianza, sino para retiro estratégico en tiempos de la guerra de independencia ya desatada.

Por otra parte, el 27 de septiembre de 1784 se fundó la parroquia eclesiástica Inmaculada Concepción de La Cañada, cuyo primer sacerdote fue Don José Vicente Rodríguez, quien ejerció su curato hasta 1795, en este período cumplió con su feligresía, oficiando los sacramentos de la Iglesia Católica, entre éstos el del bautismo. Es decir que si Urdaneta nació en El Carmelo pudo haber sido bautizado en la parroquia Inmaculada Concepción, situada a poca distancia de la parroquia El Carmelo.

Casa de Miguel Jerónimo Urdaneta y María Alejandrina Farías. Esta casa estuvo ubicada en el cerro El Zamuro, entre El Empedrao y El Saladillo. Es la casa donde nació Urdaneta el 24 de octubre de 1788.

Museo Histórico General Rafael Urdaneta. Fue construido en el cerro El Zamuro, en el mismo espacio donde estuvo la casa de Miguel Jerónimo Urdaneta y María Alejandrina Farías, padres del General Rafael Urdaneta. El Museo Urdaneta fue fundado el 21 de octubre de 1936.

Es inconcebible pensar que si Urdaneta nació en El Carmelo lo trajeran al día siguiente a Maracaibo por carruaje o piragua en aquellos tiempos por arenosas calles atravesadas de innumerables cañadas, cerros y barrancos, o por el lago durante períodos de intensas lluvias y frecuentes chubascos.

Urdaneta pasó su infancia en Maracaibo y se crió en una casa propiedad de sus padres ubicada en el cerro El Zamuro, lindero natural entre El Empedrao y El Saladillo. En ese mismo lugar se construyó posteriormente el Museo Histórico General Rafael Urdaneta, el cual posee una vasta colección de objetos relacionados al prócer y a la milicia.

El Pbro. Marcos Martínez Lerena, quien por muchos años fue guía espiritual de la parroquia Inmaculada Concepción de La Cañada, visitó La Rioja en España y allí indagó sobre los orígenes del apellido Urdaneta. Al respecto nos cuenta:

“Ezcaray es una pequeña pero bellísima población de La Rioja España... En los alrededores de la villa de Ezcaray y pertenecientes al mismo municipio existían algunos, aún existen, innumerables pueblecitos o caseríos. Entre ellos Urdanta y la desaparecida Urdantita, de esos pueblecitos proviene el apellido Urdaneta, ya que en la Edad Media las personas recibían el apellido del nombre de su antepasado o del lugar donde habían nacido.

En los libros del Archivo Parroquial de la Parroquia de Santa María la Mayor de Ezcaray, aparecen innumerables partidas referente a los Urdanta, Urdantita y Urdaneta mezclados aún en la misma partida...”

El Pbro. Marcos Martínez hace una sinopsis de los Urdaneta y se remonta al tiempo de la colonia al comenzar en el año 1567, luego concluye en el año 1808.

Al llegar al año 1788 dice exactamente lo siguiente:

“... Nace Rafael José en la Cañada Alta (Partido de la Inmaculada Concepción de acá adentro) Provincia de Maracaibo en la India Meridional el día 24 de octubre de 1788 (tradicción oral transmitida ininterrumpidamente). Y es bautizado en la Parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de la ciudad de Maracaibo el 25 de octubre de 1788”.

Es decir que el Pbro. Marcos Martínez, quien posteriormente fue elevado a Monseñor, apoya la idea del nacimiento de Urdaneta en la Concepción de acá adentro (entiéndase la Concepción de La Cañada), basándose en la tradición oral. Pero ya sabemos y comprobamos que no fue así.

Este es un dibujo de “Hato Viejo” el hato en el cual, según la tradición oral de La Cañada, nació Rafael Urdaneta en El Carmelo. Dibujo tomado del folleto: Municipio La Cañada de Urdaneta Sinopsis de Los Urdaneta.

Esta casona colonial estuvo ubicada en la Plaza Baralt hasta 1923. Sirvió de residencia al General Rafael Urdaneta con su familia, y el 2 de diciembre de 1923 fue destruida para colocar la primera piedra y levantar allí un edificio de cuatro pisos que fue el primer rascacielos de Maracaibo. Así la mansión de mampostería de dos plantas techada de tejas y ventanas sobresalientes con romanillas quedó en el recuerdo de la gente, y en su lugar se construyó la Botica Nueva.

Así publicó Rogelio Yllaramendy en su "Homenaje a Urdaneta" la partida de bautismo del General Rafael Urdaneta. Octubre de 1926.

Maracaibo se esponja de orgullo ante su héroe llamado El Brillante por el Libertador, y en el ambiente se siente la necesidad de dar a conocer este personaje singular lleno de valores morales. Por eso hoy más que nunca es necesario que se enseñe en nuestras escuelas la vida y obra de este insigne personaje que si nació en Maracaibo.

El General Rafael Urdaneta. Nació el 24 de octubre de 1788 en Maracaibo, y murió en París el 23 de agosto de 1845. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. En el Panteón del Estado Zulia existe en su honor un cenotafio o sepulcro vacío erigido en el Nicho N° 1 del mausoleo central. Urdaneta fue militar, estadista y escritor y el más fiel de los oficiales de Bolívar, motivo por el cual enorgullece a los zulianos.

El primer rascacielos de Maracaibo fue construido a partir de 1923 en el lugar que ocupó la casona colonial que perteneció al General Urdaneta, ubicada en la Plaza Baralt. El edificio cuyo nombre es La Botica Nueva, luce en su fachada dos atlantes de mármol que fueron traídos en barco desde Carrara, Italia. También tenía un pararrayos y tres ascensores que fueron una novedad en la Maracaibo de aquellos tiempos.

Fuentes consultadas

Fuguet, Eumenes (2022). General en Jefe Rafael José Urdaneta Faría. El Brillante [Comentarios de Eumenes Fuguet en el Chat de la Academia de Historia del Estado Zulia, Octubre de 2022].

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). *Diccionario General del Zulia*. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Martínez Lerene, Marcos. Municipio La Cañada de Urdaneta, Sinopsis de Los Urdaneta [Folleto].

Portillo, Julio (2003). *El Glorioso Ayer. Maracaibo 1936-1970*. 2da Edición.

Romero Luengo, Adolfo (1995). *General en Jefe Rafael Urdaneta. Gobernación del Estado Zulia*. Centro Rafael Urdaneta S A. y DUCOLSA.

Sobre el lugar de nacimiento del General Rafael Urdaneta. Chat de la Academia de Historia del Estado Zulia, 28 de octubre de 2022.

Viejo Zulia (2006). Recopilación del diario *Panorama*, patrocinado por la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana y su filial Carbones del Zulia. Libro-Revista publicado el 6 de marzo de 2006.

Registros inéditos de la Biblioteca Municipal de Maracaibo

“El Zulia vivirá en conciencia eterna ante los significativos aportes del ilustre Dr. Jesús Enrique Lossada, pues cada uno de ellos han sido ineludibles referentes en la construcción de las realidades históricas que amalgama nuestra región”.

*Daniel Hernández Luengo**

Si bien es cierto que este espacio público de consulta bibliográfica, fue creado por resolución del Concejo Municipal del Distrito Maracaibo el 21 de octubre de 1936 bajo la presidencia de Lossada, también es irrefutable el hecho de que su originario nombre no llevaba el epónimo de quien se convertiría con los años en el artífice de la reapertura de nuestra Alma Mater.

La instalación se llevó a cabo el día 24 de octubre del mismo año, y fue designada como “Biblioteca Municipal de Autores Venezolanos”. Allí funcionó hasta 1956, año donde decidieron demoler la vetusta estructura para dar paso a la tan cuestionada modernidad con un Palacio Municipal renovado.

Estuvo ubicada en uno de los salones del antiguo ayuntamiento marabino —hoy demolido—, construido en la administración de Vincencio Pérez Soto, que colindaba en la época con los también desaparecidos “Cine Alcázar” y “Hotel América”; éste último conocido por ser en las postrimerías del siglo XIX la sede del “Hotel Europa”, lugar donde se filmó una de las primeras películas venezolanas de la mano de Manuel Trujillo Durán cuyo título fue: “Un célebre especialista sacando muelas en el gran Hotel Europa”.

* Historiador, Investigador, Músico y Escritor (poeta, ensayista, cuentista, biógrafo, articulista y columnista). Individuo de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia, sillón No 4; Miembro de Número del Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas, sillón No 17; Miembro del Centro de Escritores Zulianos “Camilo Balza Donatti y Tito Balza Santaella”, Miembro fundador del Centro de Estudios Zulianos “José Domingo Rus”. ORCID: 0009-0008-7523-9995. Email: dahlpahg@gmail.com

Antiguo ayuntamiento, 1928

Salón del ayuntamiento, 1928

Desde ese momento comenzó la inaudita pesadilla convertida en desgracia, ya que aquella majestuosa colección de ejemplares fue a parar a un lóbrego espacio e inadecuado por demás, de la Aduana de Maracaibo, cerca de las riberas del Coquivacoa. La desagradable insensatez se manifestó y sucumbió aturdida ante la indolencia colectiva.

En ese extenso ínterin de 6 años que duró el arduo proceso reflexivo para adjudicar un espacio digno (1962), se redujo significativamente el volumen de libros por diversas razones.

Asimismo, ocurrieron dos hechos relevantes que en la actualidad se desconocían y que están registrados en los libros de sesiones de los años 1961 y los primeros meses de 1962 respectivamente, cuando se desempeñaba en sus últimos días de labores como presidente del Concejo Municipal el Dr. Nerio Adrianza Rosales, para dar paso en dichas funciones a su coterráneo Efmio Montiel Parra.

El primero de los mencionados eventos tiene que ver con el nombre inicial propuesto para reinaugar la Biblioteca Municipal (1962), con lo cual se pretendía homenajear a Udón Pérez. Debo aclarar que dicho planteamiento fue aprobado en sesión, más no se cumplió con el ejecútase de la obra por razones desconocidas.

La referida acta de sesión expresa lo siguiente:

“El Ministerio de Obras Públicas a través del Dr. Gabriel Faría, propone a la Cámara la posibilidad de que se decrete el traslado de la estatua de Udón Pérez, ubicada en la intersección de la Avenida Bella Vista y Calle 77; para ello proponen construir una plazoleta con acceso al público con un lugar destinado para el funcionamiento de una biblioteca, comprometiéndose a costear el 50% del valor de la obra.

El concejal Montiel Parra expuso estar de acuerdo con la proposición del Ministerio de Obras Públicas, también propuso que la obra sea realizada a nombre del municipio, aportando el 50% del valor y que se oficie a Ingeniería para que realice los estudios respectivos. Aprobado.

El concejal Atilio Zuleta propone que la biblioteca de dicha plaza lleve el nombre de Biblioteca Municipal “Udón Pérez”. Aprobado. (Libro de sesiones, 1961-1962)

El segundo de los incidentes descubiertos resultó en la pretensión de despojar la biblioteca de la Asociación Venezolana de Mujeres, ubicada en un local de la Plaza de la República, para darle el uso respectivo como Biblioteca Municipal. Debo mencionar que esta ONG fundada en Caracas en el año 1936, fue creada con el fin de proteger y empoderar a la mujer y sus hijos como líderes protagónicos de la sociedad venezolana, y en el Zulia tenían una sede en la que hacían pre-

sencia las señoras: Isabel Villalobos de Carrasquero, Teresa Barboza Manzano, Balbina González Sulbarán, Elena de Tenrero y Eva de Rivera.

A continuación, la leyenda escrita de la sesión del Concejo, tomada del informe del presidente:

“En la Plaza de la República funciona una biblioteca patrocinada por la Asociación Venezolana de Mujeres que tiene un uso muy restringido, en vista de esta situación debemos trasladar la Biblioteca del Concejo del Autores Venezolanos para el local de la Plaza de la República, previo acondicionamiento de dicho local y comunicarle a la Asociación Venezolana de Mujeres dicho propósito.

El concejal Dr. Fernández Auvert expuso: Debe informarse al presidente de la Asociación Venezolana de Mujeres que el sitio actualmente ocupado por ellos va a ser destinado a una Biblioteca Municipal. Sometida a consideración la propuesta previa del Dr. Adrianza Rosales para el arreglo del local de la Plaza de la República que será destinada para la Biblioteca Municipal resultó aprobado por unanimidad”. (Libro de sesiones, 1961-1962)

Se puede apreciar que el esfuerzo mancomunado de los ediles no rindieron los frutos esperados con el nombramiento formulado en la regencia del Dr. Adrianza.

El tiempo y circunstancias manejadas a su antojo por Dios, terminó favoreciendo al Dr. Jesús Enrique Lossada con la puesta de su epónimo a la biblioteca creada por él, pero bajo la presidencia de don Efimio Montiel Parra (1962).

Finalmente, fue reabierta el 24 de octubre de 1962 en un local situado diagonal a la Plaza de la República, el mismo día que también fue inaugurado el Puente Gral. Rafael Urdaneta.

Para la época, Lossada tenía 14 años de haber partido del plano terrenal.

Fuentes consultadas

Concejo Municipal de Maracaibo (1961-1962). Libro de sesiones.

Belloso Rosell, David (1968). Obras completas. Banco de Maracaibo.

Hernández y Parra (1999). Diccionario General del Zulia. Banco Occidental de Descuento.

López Rivas, Eduardo (1889). El Zulia Ilustrado. Revista Mensual.

Ocando Yamarte, Gustavo (1986). Historia del Zulia. Caracas: Arte.

Romero Luengo, Adolfo (1983). Maracaibo, un poco de su historia. Comercial Belloso.

Regionalismo lingüístico

Jorge García Tamayo*

El modernismo venezolano es uno de los temas álgidos y apasionantes de nuestra literatura. Bastaría con acercarse someramente a la discusión que se generó a fines del siglo XIX y comienzos del XX para percibir con claridad que el tema no es para nada novedoso. Sin embargo, como siempre, algunos autores han sido descuidados o desconocidos por la crítica que se ha ocupado tanto de este período literario en Venezuela, como sobre la ulterior investigación de estos avatares de la literatura nacional y regional. William Anseume, en este contexto, hace unos años examinó la novela **Misterios en el Lago**, (1898-1986) de Manuel Dagnino.

Me estoy refiriendo a la investigación sobre “**Nacionalismo, regionalismo, maracuchismo**” de William Anseume (*Revista de Literatura Hispanoamericana* No. 47 (2003): 44-50), donde indagado acerca del proyecto nacional-regional que plantean las novelas, y tomando como referencia los aportes teóricos de Ángel Rama (1984), Benedict Anderson (1993), Meyer-Minnermann (1977-1991), y Paulette Silva (1993), alrededor de una posible revisión del modernismo, el autor se refirió específicamente a la novela **Misterios en el lago** (1898-1986) publicada por entregas en la revista *La semana literaria*, en Maracaibo (1898), y mucho más tarde (1986) está recogida entre las Obras Completas de su autor **Manuel Dagnino**.

En la novela del doctor Manuel Dagnino (1834-1901) “**Misterios en el lago**”, él postulaba a Maracaibo como la ciudad alternativa a Caracas, destacando sus propios valores históricos: la Batalla del Lago; sus valores civiles innegables, como Rafael María Baralt o el propio Dagnino quien era un representante de innegables avances en la Medicina. Las particularidades lingüísticas, vegetales y/o animales, la geografía, el lago y sus alrededores, todo esto y muchos otros índices, le permitían remarcar desde aquellos tiempos el sentido de pertenencia de una conciencia nacional independiente característica del habitante de esta región.

William Anseume concluye sugiriendo que la novela opta por defender al “sujeto letrado” ante cualquier otra perspectiva de poder y así comenta: “...*si*

* Médico y escritor maracaibero. Profesor de la Universidad del Zulia. E-mail: novapath@yahoo.com

Dagnino no fundó algo que podríamos llamar el gentilicio maracucho, participó ampliamente en la red discursiva que propició la distinción de ese tan arraigado maracuchismo que todavía hoy percibimos desde fuera como muy fortalecido. El tema de “*la zulianidad*” ha sido ampliamente discutido en foros y conferencias muy publicitadas en “*las redes*” y he que pensado que podría ser de interés comentar algo sobre la zulianidad desde una perspectiva literaria.

El denominado “**Regionalismo literario**” se puede ver en lingüística, por el uso de palabras o construcciones sintácticas que resultan características de un lugar geográfico determinado, y que forman parte de la identidad lingüística de sus pobladores. Los regionalismos difieren de la norma estándar del idioma, y están determinados por la tradición o por sus aspectos comunes a la región donde se utiliza el mismo lenguaje. Los “*regionalismos lingüísticos*” pueden formar parte de identidades culturales, y en general simplemente, permiten a los hablantes márgenes de originalidad, creatividad y personalidad lingüística. Sobre este tema, mi colega y compañero de curso Rafael Molina Vilchez es una autoridad y desde hace años en repetidas ocasiones regresamos a conversar sobre las palabras y la literatura...

Como una curiosidad, debo citar a Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856-1912) quien fue escritor español, filólogo, crítico literario, historiador y político, y en sus estudios de la filología hispánica también cultivó la poesía, la traducción y la filosofía; era hermano del escritor Enrique Menéndez Pelayo. Marcelino, fue guía e impulsor de un movimiento literario “regionalista” surgido en su Cantabria, natal y sería el mismo quien analizaría el “**regionalismo literario**” como un movimiento surgido en aquella región española durante sus años mozos. José Manuel González Herrán, de la Universidad Santiago de Compostela, describió el notable papel que ejerció Menéndez Pelayo como impulsor, promotor y guía de aquel movimiento literario regionalista nacido en Cantabria en el último tercio del siglo XIX y que tuvo a José María de Pereda como su principal teorizador llegando a convertirse en un tópico la mención de su nombre y determinados títulos suyos como “**El sabor de la tierruca**”, y “**Peñas arriba**”, como referentes de esa modalidad.

Examinando las ideas presentes en el regionalismo literario, encontré una tesis –no tan reciente– de las profesoras Hebe Molina y Fabiana Valera, publicada en 2016 en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, como: “**Regionalismo literario: historia y crítica de un concepto problemático**” en la cual, el regionalismo literario es considerado una poética, que responde al interés del autor por señalar una determinada región en sus rasgos geoculturales peculiares. Las autoras consideran que en “*el pacto de lec-*

tura regionalista”, hay siempre un enunciador localizable y localista que provee al lector de los datos necesarios para ubicarse en el ámbito representado y para entender a los personajes, y que este puede darse mediante recursos sutiles como historia, folklore, formas dialectales, costumbres y cosmovisiones compartidas por sus habitantes.

El autor, quien esté implícito en el “*regionalismo literario*”, puede establecer guiños de complicidad mediante sobrentendidos y alusiones precisas que solo los próximos pueden desentrañar, sin pretender construir un texto regionalista. Solo el lector que conozca la región directamente o gracias a imágenes de cualquier tipo -entre ellas las literarias-, identificará la región e interpretará las connotaciones y las alusiones implícitas. Si esta identificación no es relevante para entender el mensaje del discurso novelesco, el texto, siempre permitirá conocer mejor al autor, su cosmovisión y el lenguaje de su mirada hacia el entorno expresada en las imágenes y representaciones discursivas.

Escribo todo esto, porque siento que a pesar de que he logrado publicar 10 novelas y de que me parece que absolutamente en todas se refleja de una u otra manera “*el regionalismo literario*” de mi lar natal, esta labor escritural que pareciera ser desconocida por quienes supongo que deberían encargarse de analizar y promover la literatura zuliana (si es que existen estos personajes). Siento que estamos muy lejos de la recientemente recordada “**Galería de escritores zulianos**” de Aniceto Ramírez y Astier (1959-1956), y quisiera atreverme a repetir algunos de esos, quizá ya manidos comentarios, que he dicho y he reiterado en público durante la última década...

“Escribo en español, y me gusta saber que así lo hago, pues mis novelas son casi todas sobre mi gente. Por eso ya he dicho que escribo como zuliano”... “La gaita zuliana, la danza zuliana, el vals, la contradanza, el bambuco, y hasta las décimas han venido relatando la vida, las luchas, las alegrías y los pesares de los zulianos” ...“Tenemos que darle apoyo a nuestra creación literaria, pues una cosa es muy cierta: al perder la palabra se pierde la memoria”... “Tenemos que arriesgarnos a poner en letras el hablar de la calle, el léxico de los hombres y las mujeres de nuestra región”...“Debemos preservar nuestro lenguaje, y darle apoyo a la creación literaria autóctona”...“De esa manera contribuiremos simultáneamente a la preservación de nuestro patrimonio cultural”.

Escribo todas estas cosas recordando siempre a mi primo Ernesto que nos decía: “Quien tenga oídos, que oiga”...

Fuentes consultadas

- Anseume, William (2003). Nacionalismo, regionalismo, maracuchismo: una lectura de la novela “Misterios en el Lago”(1898-1986) de Manuel Dagnino. *Revista de Literatura Hispanoamericana*. (2003): No.47, 44-50
- González Herrán, José Manuel (2012). Marcelino Menéndez Pelayo y el regionalismo literario montaños. Monteagudo. *Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la Literatura*, (17), 85–96. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/228031>
- Molina, Hebe B.; Varela, FI.; Ballarini, SM.; et al. (2016). El pacto comunitario entre autor y lector: modos literarios de configurar ‘lo nuestro’. XXIV Jornadas de Investigación y VI Jornadas de Posgrado Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, abril de 2016.
- Pérez, Francisco Javier (2000). Incursiones de lingüística zuliana. [MARA-CAIBO: Universidad Católica Cecilio Acosta.](#)
- Ramírez y Astier, Aniceto (1951). *Galera de escritores zulianos: contribución al estudio de las letras venezolanas*. Maracaibo: Universidad del Zulia.

Antecedentes históricos del Panteón del Estado Zulia

*Angélica Reyes de Vilchez**

La idea de crear un panteón zuliano surge por primera vez en sesión celebrada el 27 de abril de 1949, entre los miembros del Centro Histórico del Zulia presidido por Abraham Belloso, antecedente de lo que hoy se conoce como Academia de Historia del estado Zulia. Es nombrada una comisión para elaborar el proyecto y se decide recomendar al Ejecutivo del estado, la construcción del mausoleo. La petición es dirigida al gobernador del estado Apolodoro Chirinos, quien a través de un decreto, encarga a la Junta Directiva del Centro Histórico, para escoger el lugar y precisar detalles de la obra. Se proponen como lugares para el proyecto: la Ermita de Santa Ana y el Templo de San Felipe Neri. La idea no se consolida y el proyecto es olvidado.

En la década de los años setenta, los ciudadanos Ángel Emiro Govea, Presidente de la Academia de Historia del Zulia y el académico Jorge Luis Rodríguez, retoman la idea de crear un panteón. En esta ocasión la idea no se concreta por ser cuestionada por ciudadanos que pensaban que era un estímulo al culto de la personalidad, sin entender que la obra podía servir de testimonio de los valores

* Directora del Panteón del Estado Zulia. E-mail: angelicaceciliareysrincn7@gmail.com

humanos del Zulia y ejemplo para las nuevas generaciones. Transcurren varias décadas sin concretarse la idea de tener un Panteón de ilustres en el estado Zulia.

Para el año 1993, en la ciudad de Caracas, la Fundación Zuliana para la Cultura, conformada por un grupo de zulianos residentes en la capital de Venezuela, en la persona de su presidente Dr. Julio Alberto Portillo Fuenmayor, prestigioso académico, nacido en Maracaibo, se plantea al gobierno nacional la necesidad de cumplir con el acuerdo del Senado, publicado en la Gaceta Oficial del 30 de mayo de 1945, donde se acordaba inhumar en el Panteón Nacional los restos de los próceres: José Escolástico Andrade, Juan Nepomuceno Santana, José de Jesús Infante y Anselmo Belloso Rodríguez. El Ministerio de Relaciones Exteriores postergaba el cumplimiento del acuerdo, argumentando variadas excusas. Sin embargo, trasladaban otros personajes, cuya aprobación era posterior a la de los zulianos. En su afán por lograr el objetivo, el Dr. Portillo lleva el planteamiento hasta el Dr. Ramón Velásquez, Presidente interino de la República de Venezuela, pero en esos meses el gobierno atravesaba una situación política extrema, por lo cual no fue posible viabilizar la solicitud.

El episodio anterior impulsa nuevamente, en un grupo de zulianos, la idea de crear un panteón, para rendir tributo a personas consagradas en la región. El Dr. Guillermo Lugo Sarcos, presidente de la Asamblea Legislativa promueve la ley del Panteón del Estado Zulia según decreto del 29 de diciembre de 1994, publicado el 18 de Octubre de 1995, en Gaceta Oficial del estado Zulia, Año 96, N° 289 Extraordinaria. En el artículo 2 de la ley se señala la creación del Panteón del Estado Zulia, por la Asamblea Legislativa del estado, con la colaboración de la Arquidiócesis de Maracaibo bajo el pontificado de Monseñor Dr. Ramón Ovidio Pérez Morales y la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) presidida por el Economista Alfredo Rincón Rincón.

El 20 de enero de 1995, siendo gobernadora la doctora Lolita Aniyar de Castro, comienza a funcionar el Panteón del Estado Zulia, en el Templo Bautismal Rafael Urdaneta, inmueble de la Arquidiócesis de Maracaibo, localizado en la avenida 4 (Obispo Lasso) entre las calles 93 y 94 (Padilla y Carabobo), en cumplimiento al mandato establecido en el artículo 3 de la Ley del Panteón.

El día señalado fueron erigidos en los nichos identificados con los números 1 y 2, par de cenotafios o sepulcros vacíos, en honor a los insignes Gral. Rafael Urdaneta y el polígrafo Rafael María Baralt, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional, en la ciudad de Caracas. En el tercer nicho fueron inhumados los restos del General Venancio Pulgar, primer zuliano en ser distinguido en el Panteón del Zulia. El Zulia, es el primer estado de Venezuela y hasta la fecha el único, con un lugar destinado para honrar la memoria de próceres de la in-

dependencia y ciudadanos eminentes que han nacido o residido en el estado y prestado servicios distinguidos para beneficio de la región o el país.

Desde ese 20 de enero, a la fecha, en el Panteón Regional han sido distinguidos ciudadanos con: cenotafios, inhumaciones y colocación de medallones. Se les rinde tributo a 18 ciudadanos cuyo legado ha trascendido en el tiempo. Ellos son:

- Distinguidos con cenotafios o sepulcros vacíos

General Rafael José Urdaneta Farías y el polígrafo Rafael María Baralt Pérez

- Distinguidos con la inhumación de los restos en el mausoleo

General Venancio Pulgar, General Juan Nepomuceno Santana, Capitán Anselmo Beloso Rodríguez, Teniente José de Jesús Infante, Maestro Ricardo Aguirre González, Dr. Francisco Ochoa, Poeta Udón Pérez Machado, Dr. José Antonio Chaves, Artista Plástico Julio Árraga Alvarado, Artista plástico Manuel Puchi Fonseca, Músico Adolfo de Pool Rodenas, Cantante Felipe Pirela Morón, Periodista Eduardo López Rivas. Los restos de trece ciudadanos reposan en la Raíz Sagrada de la Zulianidad, el Panteón del Estado Zulia.

- Distinguidos con la colocación de medallones conmemorativos

El Cacique Nigale, Ana María Campos y el Dr. Jesús Enrique Lossada.

En un futuro próximo, más temprano que tarde, de 18 ciudadanos distinguidos en el Panteón, se tendrán 20, mediante la incorporación de los primeros científicos en el Panteón del Estado Zulia: los doctores Humberto Fernández Morán y Héctor Rojas.

CONOCER PARA RECONOCER, QUERER Y RESPETAR

Fuentes consultadas

De Los Ríos, Livio (S/F). Guía Templo y Panteón.

Gaceta Oficial del Estado Zulia. Ley del Panteón del Estado Zulia. AÑO 96. N° 289 Extraordinaria. 18 de octubre de 1995

Libro de Registro de Ilustres del Panteón del Estado Zulia.

70 años de Zulianidad en Caracas 1928-1998. Fundación Zuliana para la Cultura. Impreso en Venezuela por: Cromotip. Marzo 1998.

Doctor Melchor Centeno Grau (Aportes al desarrollo del Zulia)

*Iván Salazar Zaid**

Este personaje fue una de las figuras de mayor relieve dentro del mundo de la ingeniería en Venezuela en los primeros años del siglo XX. Centeno Grau fue Ministro de Hacienda y posterior Ministro de Obras Públicas del gabinete ejecutivo del período presidencial de Juan Vicente Gómez.

Melchor Centeno Grau, nació el 7 diciembre de 1867 en la ciudad de Cumaná. Ingeniero, político y pionero de la sismología en el país. Descendiente de una familia de educadores, levitas, juristas, próceres y políticos. Hijo de Melchor Centeno y González y de Dolores Grau Rodríguez. Casó con Hercilia Vallenilla Lanz. Padre del pintor Pedro Centeno Vallenilla. Hizo sus primeros estudios en la Escuela Normal de Cumaná y luego pasó a Caracas; se graduó de bachiller en Artes y Filosofía en la Universidad Central de Venezuela (1889), donde obtuvo el título de Ingeniero Civil y Arquitecto en el año de 1898, para recibirse luego como Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, en la misma institución (1929).

En sus comienzos, su actuación como Director-Gerente del Banco Obrero le dan el mérito de haber sido uno de los iniciadores de los programas de Vivienda del Estado. En el período (1896-1899), fue Gerente de las minas de carbón de Naricual y del Ferrocarril de Guanta, explorador científico del proyectado ferrocarril Cumaná-Cumanacoa y construye el teatro de Cumaná en 1901. Fue autor del proyecto del lazareto de Maracaibo, lo que le acredita como precursor de las construcciones médico-asistenciales. Aprovechó su estadía en esta ciudad (1903), para llevar a efecto la construcción de la fachada de la Universidad del Zulia (1903).

* Historiador-Escritor. Miembro honorario de la Academia de Historia del Estado Zulia.
E-mail: ivasalza48@hotmail.com

Dr. Melchor Centeno Grau. Colección de María Luisa Vallenilla de von Siegmund. Archivo de Héctor Pérez Marchelli. Fanpage Laureano Vallenilla Lanz (1912-1973). Fotografía desconocido.

Cabe destacar el protagonismo que vivió a partir de 1905, en la construcción del camino entre el puerto lacustre de San Timoteo y Carora. A principios del presente siglo, en estos pueblos la comunicación terrestre con el resto del país era casi nula. Esto se debía más que todo por razones geográficas. Las selvas intrincadas, los pantanos y las montañas, que circundan el lago fueron obstáculos infranqueables para poder lograr esa comunicación por tierra firme.

En ese entonces, la única vía terrestre que existía y que comunicaba a San Timoteo con Carora y otros pueblos aledaños, era un camino natural de recuas. El tráfico por ese camino de recuas era muy penoso y peligroso, sobre todo en épocas de lluvias por la formación de barrizales. Sin embargo, este camino permitía la comunicación de los caseríos San Timoteo y Tomoporo con la depresión de Carora, parte de los Andes y por supuesto con el Lago de Maracaibo.

Para el año 1905, ya existía una junta de fomento del camino de San Timoteo a Carora, entre cuyas atribuciones estaba la de mejorar este camino natural que serviría de vía de comunicación terrestre para el transporte de productos procesados (tabaco, café, etc) traídos desde Maracaibo, y de productos agrícolas y pecuarios transportados desde la ciudad de Carora hasta el puerto de San Timoteo y de ahí, en piraguas, con destino a la ciudad de Maracaibo.

Los trabajos para mejorar la vía se iniciaron ese mismo año, según la cuenta que presentó la referida junta al ciudadano Ministro de Obras Públicas, donde se le informa sobre toda la inversión realizada en esa obra que beneficiaría en grande al comercio existente entre el Zulia y la región centro occidental del país. Según el Presidente de esta junta, ciudadano Régulo L. Olivares y el Tesorero-Secretario, ciudadano R. Beloso Rincón, el presupuesto asignado, por decreto del Ejecutivo Nacional, para la apertura de la vía, de fecha 1° de abril de 1905, y recibido de la Agencia del Banco de Venezuela en Maracaibo, fue de 68.000, 00 bolívares. El balance indica que, desde el 24 de abril de 1905, hasta el 15 de enero de 1906, se había invertido en la obra la suma de 10.544,29 bolívares (Salazar, 1996.)

Copia del original del camino que **unía** a San Timoteo con Carora. Fuente: Revista medio siglo de la industria petrolera de Venezuela, Producción CORPA, Imp. cromotip, Caracas, 1964, p. 5.

Desde 1901 a 1912, fue designado como gerente e ingeniero responsable del proyecto de construcción del Ferrocarril del Táchira y la carretera Central del Táchira (1910), en este último año realiza el estudio para el acueducto de Táriba y el año siguiente se traslada a Barcelona a estudiar el acueducto de esa ciudad, siendo después designado Superintendente de las Aguas de Caracas (1914). Diputado al Congreso Nacional por el estado Monagas en (1914). Posteriormente se le encarga la Gerencia de la Compañía de Navegación Fluvial y Costanera de Venezuela (1917).

Entre los años 1923 y 1929, le correspondió suceder a Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda y se mantiene a la cabeza de ese despacho. Este último año es escogido como presidente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela, cargo en el que estuvo hasta 1933. Senador por el estado Carabobo (1931) y en julio de ese año designado Ministro de Obras Públicas, activo en el despacho hasta el año de 1933; pasando a ocupar el cargo de director del Banco Agrícola y Pecuario (3-5-1933) y Gerente del Banco Obrero (10.5.1933 – 1.10.1934).

Doctor Melchor Centeno Grau y su familia. Fotografía de Guerra Toro. Colección privada Teresa Diez Hermoso de Centeno. Tomada de Fanpage Laureano Vallenilla Lanz (1912-1973).

Miembro fundador e individuo de número, sillón VII de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (1933). Entre 1941 y 1945 tuvo a su cargo la Segunda Vicepresidencia de la corporación y este último año fue elegido presidente para el período 1945-1947. Su obra científica es reconocida dentro como fuera del país; a Centeno Grau se le deben las primeras observaciones científicas del Relámpago del Catatumbo, es así que en 1911 escribe la

monografía *“El faro de Maracaibo o el relámpago del Catatumbo”*, que contiene sus observaciones sobre el fenómeno meteorológico que se presenta en la cuenca del lago. Autor de las obras: *“Estudios sobre el Acueducto de Caracas”* (1917); *“Bosquejo histórico de la vida fiscal en Venezuela”* (1924) y luego un *“Estudio sobre vigas de concreto armado”*. Su más importante obra la constituyen los *“Estudios sismológicos”*, publicados en 1940 y reeditados en 1969 por la Academia.

Finalmente, también es bueno destacar que, Centeno Grau fue miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Miembro de la Sociedad Sismológica, con sede en la Universidad de Berkeley — California — EE. UU, Miembro Titular de la Sociedad de Americanistas, Individuo de Número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz. Le fueron otorgadas la Medalla de Instrucción Pública, el Gran Cordón de la Orden del Libertador, Comendador de la Orden de San Gregorio Magno y Gran Maestro de la Orden “El Sol del Perú”. Este gran constructor de envidiables obras de ingeniería que beneficiaron en gran parte el desarrollo y progreso de Venezuela, murió en Caracas el día 3 de octubre de 1949.

Fuentes consultadas

Hernández, Luís Guillermo; Semprún Parra, Jesús (1999). Diccionario General del Zulia. Maracaibo: BOD.

Junta de Fomento (1906). Cuenta de la Junta de Fomento del Camino de San Timoteo a Carora presenta al ciudadano Ministro de Obras Públicas. Maracaibo. Imprenta del Estado (En Hemeroteca de la Biblioteca Nacional).

Salazar Zaíd, Iván José (1996). Historia de dos Pueblos de Agua: San Timoteo y San Lorenzo. Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico. Sistema de servicios Bibliotecarios y de Información de LUZ (SERBI-LUZ) / CIDHIZ), Colección Zuliana N° 11.

Tópicos Shell de Venezuela (Revista). Maracaibo, febrero de 1945, Año VI, N° 69.

Venezuela en Retrospectiva @VENZRETROS, 19 abril de 2018

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista de Maracaibo

Maracaibo, 2024

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°008
Octubre-Diciembre 2024

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial: Fernando Guerrero Matheus, segundo Cronista de Maracaibo	3
Un documento invaluable del Archivo Municipal de Maracaibo.....	5
Urdaneta si nació en Maracaibo.....	10
Registros inéditos de la Biblioteca Municipal de Maracaibo	18
Regionalismo lingüístico.....	22
Antecedentes históricos del Panteón del Estado Zulia	26
Doctor Melchor Centeno Grau (Aportes al desarrollo del Zulia).....	29

Fundación Ediciones

Clío